

ОБЗОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ

EVENT OVERVIEWS

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-3.441-447>

Торжественное заседание Ученого совета РИЭПП, приуроченное к празднованию 50-летнего юбилея института

Инна Владимировна Биткина

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, bitkina@riep.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4415-6125>*

Аннотация. Публикация посвящена торжественному заседанию Ученого совета Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП), приуроченному к 50-летию организации. Состоялась церемония награждения сотрудников РИЭПП и избрание новых членов Ученого совета. Участники мероприятия обсудили вопросы, посвященные наиболее актуальным проблемам, задачам и трендам в сфере управления наукой.

Ключевые слова: управление наукой, внебюджетное финансирование, интеллектуальная собственность, международное научно-техническое сотрудничество, МНТС, научная приборная база, научный центр мирового уровня, НЦМУ

Для цитирования: Биткина И. В. Торжественное заседание Ученого совета РИЭПП, приуроченное к празднованию 50-летнего юбилея института // Управление наукой и наукометрия. 2021. Т. 16, № 3. С. 441–447. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-3.441-447>

Academic Council Meeting of the RIEPL, Timed to Celebrate the 50th Anniversary of the Institute

Inna V. Bitkina

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, bitkina@riep.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4415-6125>*

Abstract. The article is devoted to the solemn meeting of the Academic Council of the Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL), on the occasion of its 50th anniversary. The ceremony of awarding the employees of RIEPL and the elec-

© Биткина И. В., 2021

tion of new members of the Academic Council took place. Participants of the meeting discussed issues devoted to the most topical problems, tasks and trends in the field of science governance.

Keywords: science governance, extrabudgetary financing, intellectual property, international scientific and technological cooperation, scientific infrastructure, world-class research centre

For citation: Bitkina IV. Academic Council Meeting of the RIEPL, Timed to Celebrate the 50th Anniversary of the Institute. *Science Governance and Scientometrics*. 2021;16(3):441-447. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-3.441-447>

10 сентября 2021 г. состоялось торжественное заседание Ученого совета РИЭПП, приуроченное к празднованию 50-летнего юбилея института, где были представлены ключевые результаты деятельности и сформулированы перспективные направления развития. Открыла заседание директор института И. Е. Ильина, представив видеопрезентацию 50-летней истории РИЭПП, раскрывающую достижения и вклад ученых — основоположников научных и профессиональных традиций института.

В юбилейный для института год в состав Ученого совета РИЭПП вошли известные государственные деятели и ученые, которые внесли значительный вклад в развитие России и сохранение ее научного потенциала: С. В. Степашина — доктора юридических наук, профессора, государственного советника юстиции Российской Федерации, председателя Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество»; Б. Г. Салтыкова — кандидата экономических наук, президента Политехнического музея, почетного президента ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» и С. Ю. Житенёва — кандидата культурологии, советника директора Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва.

В поздравительном адресе Министра науки и высшего образования Российской Федерации В. Н. Фалькова дана высокая оценка деятельности РИЭПП, отмечен вклад института в развитие народно-хозяйственного и научно-технического комплекса страны: «РИЭПП имеет богатую историю, которая началась с образования в 1970 году Научно-исследовательского института по вопросам управления в народном хозяйстве при Государственном комитете СССР по науке и технике.

Многопрофильность института позволяет решать широкий круг задач в сфере реализации научной и научно-технической политики. РИЭПП не раз демонстрировал способность оперативно и качественно выполнять поставленные перед ним задачи. На протяжении многих лет институт оказывает Минобрнауки России аналитическую, экспертную и организационно-техническую поддержку».

Почетные грамоты и благодарности от Минобрнауки России за заслуги в сфере научной и научно-технической деятельности сотрудникам РИЭПП вручили директор Департамента государственной

научной и научно-технической политики П. А. Форш и директор Департамента государственной службы и кадровой политики А. А. Свистанов.

В адрес РИЭПП было направлено множество поздравлений, а приглашенные гости отмечали важность продолжения сотрудничества с институтом по целому ряду вопросов развития научно-технической сферы Российской Федерации. От Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Администрации Президента Российской Федерации коллектив РИЭПП и директора И. Е. Ильину поздравил Д. С. Секиринский: «Управление Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике выражает благодарность всему коллективу РИЭПП и Вам лично за совместную плодотворную работу, в том числе за представление информационно-аналитических материалов по вопросам развития научно-технической политики, включая Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации, поддержки талантливой молодежи.

За полвека институтом пройден большой путь становления, преодоления трудностей, достижения заметных результатов и выдающихся успехов.

Пусть профессиональные традиции, компетентность и накопленный опыт помогают вам успешно двигаться к намеченным целям и оставаться центром притяжения для талантливых молодых ученых».

На заседании Ученого совета присутствовала советник Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Администрации Президента Российской Федерации А. Н. Шашкина, подчеркнувшая давнее и плодотворное сотрудничество Управления с институтом и оперативную работу сотрудников. Особо было отмечено участие РИЭПП в разработке Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Заместитель директора Департамента финансов Правительства Российской Федерации Т. Л. Броницкий отметил, что все достижения института стали возможны благодаря сотрудникам РИЭПП, которые производят качественный научный и аналитический продукт. Он отметил направления, в которых институт уже зарекомендовал себя в качестве экспертной организации, и те, которые необходимо развивать. К последним относятся прежде всего анализ данных, выявление глобальных трендов научно-технологического развития Российской Федерации, определение вектора научно-технической политики. Как отметил Т. Л. Броницкий, эта информация востребована на всех уровнях управления наукой.

Коллектив РИЭПП поздравил руководитель Роспатента Г. П. Ивлиев: «У Роспатента и РИЭПП много общего. Пятьдесят лет назад институт был основан для изучения передовых управленческих практик, которые активно использовались в народном хозяйстве для стимулирования научно-технологического и экономического развития нашей страны. Роспатент — государственное ведомство, деятельность которого находится на стыке передовой науки, современных технологий и актуальной экономики.

В РИЭПП всегда придавали большое значение развитию института интеллектуальной собственности. Здесь, как нигде более,

понимают необходимость внедрения передовых управленческих практик в сферу интеллектуальной собственности для стимулирования научного, технологического, а в итоге и экономического развития Российской Федерации».

Присутствующий на заседании Ученого совета РИЭПП заместитель руководителя Роспатента Ю. С. Зубов, отметив высокое качество аналитических материалов, разрабатываемых в институте, предложил продолжить совместные исследования в области управления интеллектуальной собственностью. Эту тему поддержала М. Г. Иванова, начальник Аналитического центра, которая обозначила направления сотрудничества: статистический анализ в сфере интеллектуальной собственности; разработка рейтинга «Наука в регионах»; разработка методических подходов к оценке доли интеллектуальной собственности в ВВП России; выявление и оценка факторов, влияющих на патентную активность.

РИЭПП разрабатывает решения в области науки, технологий и инноваций, и конечно, они не могут быть эффективными без учета мнения бизнес-структур. Именно наращивание взаимодействия с предпринимательским сообществом становится важной задачей для института. На необходимость такого сотрудничества обратила внимание и вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Н. И. Золотых. Эксперт выразила надежду, что Год науки и технологий даст импульс развитию инновационного предпринимательства в России, задаст новые тренды инновационного развития.

В течение последних лет в РИЭПП ведется активная работа в области международного научно-технического сотрудничества. Важным партнером в этом направлении является Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). На мероприятии присутствовал главный ученый секретарь ОИЯИ С. Н. Неделько, в своем выступлении он подчеркнул: «Организация науки — это весьма сложное дело: нужно свести вместе те три слова, которые есть в вашем названии: экономика, право, политика. И не просто три слова, нужно объединить еще и тех людей, которые эту науку делают».

Советник директора Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва С. Ю. Житенёв поздравил РИЭПП с юбилеем не только от института, но и от Председателя Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) С. В. Степашина. В качестве перспективного направления сотрудничества определен механизм развития научной дипломатии.

Одним из значимых видов работ, выполняемых сотрудниками РИЭПП, является сопровождение деятельности Минобрнауки России по созданию сети научных центров мирового уровня (НЦМУ).

Открыл обсуждение по данному вопросу К. Е. Борисов, заместитель директора Департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России, отметив важность НЦМУ для развития интеллектуального потенциала страны и создания условий для проведения исследований и разработок. В рамках деятельности данного департамента создано 10 НЦМУ по приоритетам, 4 математических НЦМУ и 3 геномных НЦМУ. Существует

необходимость развития НЦМУ в части создания результатов, обеспечивающих достижение ответа на большие вызовы, формирования понимания, какие еще задачи они могут решать. К. Е. Борисов охарактеризовал РИЭПП как гибкую структуру, сотрудники которой умеют оперативно реагировать на возникающие перед ними вызовы, и поблагодарил РИЭПП за участие в организации создания и развития НЦМУ.

С докладом о ключевых результатах деятельности в 2021 г. по организационно-технологическому и информационно-аналитическому сопровождению создания сети НЦМУ выступил заведующий Центром исследования организационных процессов в сфере науки и инноваций РИЭПП Ф. Д. Белов. В своем докладе он осветил ключевые задачи создания сети НЦМУ и результаты их деятельности, в т. ч. развитие аналитической платформы.

В продолжение дискуссии о важности создания НЦМУ на базе ведущих российских научных и образовательных организаций с целью осуществления прорывных исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости, выступил проректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова О. И. Карасёв. Он выразил мнение, что понятие «управление глобальными вызовами» уже вышло за пределы только академической среды и получило отражение в ключевых стратегических документах в области научно-технической политики России. Работа РИЭПП по сопровождению НЦМУ имеет большое значение с точки зрения осмысления применения этого нового для России инструмента управления в сфере науки и технологий.

Еще одним вопросом, решение которого необходимо для развития отечественной науки, является разработка механизма привлечения внебюджетного финансирования. На заседании Ученого совета РИЭПП свои предложения по внесению изменений в действующее нормативно-правовое регулирование механизмов государственной поддержки сектора исследований и разработок в части привлечения внебюджетного финансирования в рамках федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» НП «Наука и университеты» представили заведующая Центром мониторинга стратегического развития сферы науки и инноваций РИЭПП В. В. Лапочкина и заведующий сектором интеллектуальных прав в сфере науки и инноваций М. А. Гапоненко.

Сформулированные предложения по внесению изменений в механизм государственной поддержки сектора исследований и разработок в части привлечения средств внебюджетных источников были вынесены на обсуждение.

О причинах особого внимания к привлечению внебюджетных средств и рассмотрению этого вопроса именно в рамках упомянутого федерального проекта рассказала И. В. Каракчиева, заместитель директора Департамента проектной деятельности Минобрнауки России. Она указала на то, что во всех федеральных проектах есть результаты, предусматривающие привлечение внебюджетного финансирования, но именно в федеральном проекте «Интеграция» появляется очень крупный результат по приоритету

2030 — участие вузов, научных организаций и организаций секторов экономики в формировании новых структур — консорциумов. Кроме этого, функционирование научно-образовательных центров мирового уровня невозможно без создания механизма взаимодействия вузов, научных организаций, организаций реального сектора экономики.

И. В. Каракчиева подчеркнула не только важность, но и сложность поставленной задачи, поскольку разработка механизма привлечения внебюджетного финансирования требует учета нормативно-правовых, экономических и административных регуляторов.

В продолжение темы Т. Л. Броницкий обозначил две очень важные задачи: приведение к единообразию терминологии по внебюджетному финансированию и уточнение «правил игры» как для тех, кто привлекает средства внебюджетных источников, так и для тех, кто готов инвестировать свои средства в проект.

В заключение торжественного заседания Ученого совета РИЭПП с докладом «Ключевые результаты деятельности РИЭПП в контексте стратегических ориентиров реализации научно-технической политики России» выступила директор института И. Е. Ильина, осветив имеющиеся разработки и предложения РИЭПП по решению задач научно-технологического развития страны по двум направлениям: создание и развитие институциональной среды; формирование ответов на «большие вызовы». Предлагаемые меры затрагивают вопросы поддержки научных кадров, повышения статуса ученого, развития инфраструктуры науки, финансирования исследований и разработок, формирования актуальной научно-технической повестки. Они направлены на решение таких проблем, как несбалансированное развитие элементов институциональной среды; отсутствие системного подхода к достижению ответов на «большие вызовы»; существенная дифференциация регионов по научно-исследовательскому потенциалу; межведомственная разобщенность при принятии управленческих решений по ряду стратегических вопросов; отсутствие комплексной системы мониторинга научно-технических результатов, ориентированной на своевременное выявление прорывных направлений.

На юбилее была дана высокая оценка результатов труда коллектива РИЭПП, его способности гибко реагировать на новые вызовы и оперативные задачи. Разумеется, за любым результатом стоит кропотливый труд, ответственность и солидарность в понимании того, что только постоянное развитие инструментов управления в сфере науки и технологий позволяет научной организации быть ведущим центром компетенций, участвовать в научном обосновании государственных решений, позволяющих российской науке развиваться и занимать лидирующие позиции в мире.

*Статья поступила в редакцию 10.09.2021;
одобрена после рецензирования 17.09.2021; принята к публикации 17.09.2021*

*The article was submitted 10.09.2021;
approved after reviewing 17.09.2021; accepted for publication 17.09.2021*

Информация об авторе

Биткина Инна Владимировна, кандидат экономических наук, и. о. заместителя директора РИЭПП по научной работе, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4415-6125>. Область научных интересов включает инновации в государственном управлении, цифровизацию государственного управления, государственную политику в области научно-технологического развития, региональную экономику и управление.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Inna V. Bitkina, Cand.Sci. (Economics), Deputy Head for Science, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4415-6125>. Information technology and programming specialist. Her field of research interests include innovations in public administration, digitalization of public administration, public policy in the field of scientific and technological development, regional economy and management.

The author declares no conflict of interests.